

Indicateurs d'insertion professionnelle

	Diplômé.e.s 2013	Dans le champ*	Nombre de réponses	Taux de réponse (%)	Part de femmes (%)	Poursuite d'études (%)	Taux d'insertion à 18 mois (en %)	Taux d'insertion à 30 mois (en %)	Part d'emploi situé en dehors de la région de l'université d'origine (en %)
Ensemble licence professionnelle	47 263	23 912	16 625	70	45	29	88	92	35
Droit-Economie-Gestion	21 043	9 459	6 252	66	63	31	89	93	27
Sciences juridiques	1 739	647	406	63	71	47	89	93	36
Sciences économiques	3 348	1 432	933	65	63	26	90	91	32
Sciences de gestion	13 370	6 222	4 113	66	61	30	90	93	26
Administration économique et sociale (AES)	2 282	1 029	717	70	64	26	87	92	24
Pluri-droit – sciences politiques	29	8	5	63	ns	50	ns	ns	ns
Pluri sciences économiques et gestion	275	123	78	63	75	38	82	89	16
Lettres-Langues-Arts	890	385	287	75	76	31	80	87	56
Sciences du langage - linguistique	46	10	5	50	ns	36	ns	ns	ns
Arts	429	203	154	76	74	35	78	87	55
Langues étrangères appliquées	158	66	43	65	85	24	77	86	52
Cultures et langues régionales	41	22	18	82	ns	41	ns	ns	ns
Pluri lettres - sciences du langage - arts	62	37	28	76	ns	25	ns	ns	ns
Pluri lettres - langues - sc humaines	154	47	39	83	88	22	81	85	62
Sciences Humaines et Sociales	5 257	2 238	1 524	68	61	37	83	89	46
Histoire	37	19	16	84	ns	31	ns	ns	ns
Géographie	96	43	27	63	ns	36	ns	ns	ns
Aménagement	1 086	508	372	73	47	36	86	89	47
Archéologie, ethnologie, préhistoire	24	10	8	80	ns	52	ns	ns	ns
Psychologie	162	54	43	80	95	37	89	95	53
Sociologie, démographie	301	133	84	63	87	28	83	93	36
Sciences de l'éducation	212	55	45	82	93	32	82	91	31
Sciences de l'information et la communication	3 075	1 300	855	66	61	39	81	88	46
Pluri sciences humaines et sociales	264	114	74	65	75	28	88	94	43
Sciences-Technologies-Santé	20 073	11 829	8 562	72	27	26	89	93	38
Physique	762	435	278	64	44	31	94	94	54
Chimie	917	664	516	78	63	22	87	91	40
Sciences de l'univers	405	223	171	77	42	35	80	86	55
Sciences de la vie	2 193	1 324	989	75	66	26	88	89	50
Médecine	158	47	40	85	49	26	95	100	54
Pharmacie	214	138	93	67	69	25	88	92	42
STAPS	551	261	163	62	45	35	87	92	36
Mécanique, génie mécanique	2 093	1 330	948	71	7	25	91	95	29
Génie civil	1 720	1 190	836	70	15	19	92	95	38
Génie des procédés	1 301	821	563	69	30	25	89	92	40
Informatique	4 217	2 103	1 548	74	14	29	89	93	30
Electronique, génie électrique	1 346	902	641	71	4	22	88	94	36
Sciences et technologie industrielles	3 925	2 222	1 643	74	22	29	89	93	36
Formation générale aux métiers de l'ingénieur	22	16	12	75	ns	0	ns	ns	ns
Physique et chimie	10	6	6	100	ns	40	ns	ns	ns
Pluri-sciences fondamentales et applications	30	21	19	90	ns	28	ns	ns	ns
Pluri-sciences de la vie, de la sante, de la terre et	86	58	48	83	75	23	83	96	27
Pluri sciences	123	70	48	69	20	25	84	90	56

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Caractéristiques des emplois occupés

	% emplois stables à 18 mois	% emplois stables à 30 mois	% emplois à temps plein à 18 mois	% emplois à temps plein à 30 mois	% emplois cadres et P.I. à 18 mois	% emplois cadres et P.I. à 30 mois	% emplois cadres à 18 mois	% emplois cadres à 30 mois
Ensemble licence professionnelle	65	78	95	96	68	71	9	11
Droit-Economie-Gestion	67	81	95	96	49	54	6	9
Sciences juridiques	71	82	95	97	47	55	4	6
Sciences économiques	71	80	96	97	48	53	7	10
Sciences de gestion	68	82	96	97	50	54	6	9
Administration économique et sociale (AES)	61	77	94	93	48	51	10	11
Pluri-droit – sciences politiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri sciences économiques et gestion	54	74	88	89	38	45	3	6
Lettres-Langues-Arts	51	55	78	78	56	57	16	20
Sciences du langage - linguistique	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Arts	58	61	83	82	60	63	23	26
Langues étrangères appliquées	46	45	84	81	35	45	5	9
Cultures et langues régionales	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - sciences du langage - arts	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - langues - sc humaines	42	49	55	62	ns	50	ns	26
Sciences Humaines et Sociales	51	65	86	88	59	64	14	15
Histoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Géographie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Aménagement	57	70	93	92	69	70	8	8
Archéologie, ethnologie, préhistoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Psychologie	62	76	78	88	58	55	7	5
Sociologie, démographie	48	65	78	82	50	62	2	7
Sciences de l'éducation	14	32	69	79	40	48	9	10
Sciences de l'information et la communication	51	65	86	87	57	63	19	20
Pluri sciences humaines et sociales	54	70	75	85	53	53	11	8
Sciences-Technologies-Santé	65	79	97	98	84	86	9	11
Physique	83	90	99	99	74	76	6	10
Chimie	41	62	99	99	92	94	4	5
Sciences de l'univers	51	67	95	97	76	80	7	5
Sciences de la vie	49	66	94	96	82	86	9	11
Médecine	63	75	85	90	84	91	10	18
Pharmacie	47	68	97	98	83	88	8	10
STAPS	45	62	81	82	48	52	13	11
Mécanique, génie mécanique	71	84	100	99	87	89	6	9
Génie civil	80	87	99	100	90	91	10	14
Génie des procédés	68	83	99	99	83	85	6	8
Informatique	73	84	97	97	85	86	16	21
Electronique, génie électrique	67	83	97	99	89	92	8	10
Sciences et technologie industrielles	64	80	97	98	84	85	6	7
Formation générale aux métiers de l'ingénieur	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Physique et chimie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences fondamentales et applications	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences de la vie, de la sante, de la terre et	51	61	83	92	76	78	8	7
Pluri sciences	64	76	95	96	68	68	7	6

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Caractéristiques salariales des diplômé.e.s en emploi

	Salaire net mensuel médian à temps plein à 18 mois	Salaire net mensuel médian à temps plein à 30 mois	Salaire brut annuel médian à temps plein à 18 mois	Salaire brut annuel médian à temps plein à 30 mois	1er quartile salaire net mensuel à 18 mois	1er quartile salaire net mensuel à 30 mois	3ème quartile salaire net mensuel à 18 mois	3ème quartile salaire net mensuel à 30 mois
Ensemble licence professionnelle	1 500	1 600	23 400	25 000	1 320	1 400	1 760	1 870
Droit-Economie-Gestion	1 500	1 580	23 300	24 700	1 300	1 380	1 730	1 860
Sciences juridiques	1 400	1 500	21 800	23 400	1 280	1 350	1 600	1 720
Sciences économiques	1 500	1 600	23 400	25 000	1 300	1 400	1 740	1 940
Sciences de gestion	1 500	1 600	23 400	25 000	1 300	1 400	1 780	1 890
Administration économique et sociale (AES)	1 400	1 530	21 800	23 800	1 270	1 330	1 630	1 780
Pluri-droit – sciences politiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri sciences économiques et gestion	1 300	1 450	20 300	22 600	ns	ns	ns	ns
Lettres-Langues-Arts	1 350	1 390	21 100	21 700	1 200	1 250	1 500	1 700
Sciences du langage - linguistique	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Arts	1 420	1 500	22 100	23 400	1 200	1 300	1 600	1 800
Langues étrangères appliquées	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Cultures et langues régionales	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - sciences du langage - arts	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - langues - sc humaines	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Sciences Humaines et Sociales	1 400	1 500	21 800	23 300	1 250	1 300	1 630	1 750
Histoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Géographie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Aménagement	1 450	1 520	22 600	23 700	1 270	1 290	1 650	1 750
Archéologie, ethnologie, préhistoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Psychologie	1 350	1 400	21 100	21 800	ns	ns	ns	ns
Sociologie, démographie	1 430	1 540	22 300	24 000	ns	ns	ns	ns
Sciences de l'éducation	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Sciences de l'information et la communication	1 390	1 470	21 700	22 900	1 220	1 290	1 650	1 780
Pluri sciences humaines et sociales	1 400	1 410	21 800	22 000	ns	ns	ns	ns
Sciences-Technologies-Santé	1 570	1 630	24 400	25 500	1 400	1 460	1 800	1 900
Physique	1 600	1 680	25 000	26 200	1 460	1 500	1 840	1 950
Chimie	1 500	1 560	23 400	24 300	1 340	1 400	1 790	1 780
Sciences de l'univers	1 460	1 500	22 800	23 400	1 300	1 330	1 650	1 730
Sciences de la vie	1 450	1 500	22 600	23 400	1 300	1 370	1 630	1 700
Médecine	ns	1 720	ns	26 800	ns	ns	ns	ns
Pharmacie	1 530	1 530	23 900	23 800	1 300	1 370	1 800	1 800
STAPS	1 320	1 470	20 500	22 900	1 200	1 300	1 500	1 600
Mécanique, génie mécanique	1 600	1 670	25 000	26 000	1 430	1 500	1 800	1 900
Génie civil	1 700	1 800	26 500	28 100	1 500	1 570	1 930	2 040
Génie des procédés	1 570	1 660	24 500	25 900	1 410	1 490	1 800	1 910
Informatique	1 550	1 660	24 200	25 900	1 380	1 500	1 790	1 900
Electronique, génie électrique	1 600	1 700	25 000	26 500	1 400	1 500	1 840	1 950
Sciences et technologie industrielles	1 570	1 660	24 500	25 900	1 400	1 500	1 820	1 930
Formation générale aux métiers de l'ingénieur	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Physique et chimie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences fondamentales et applications	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences de la vie, de la sante, de la terre et	ns	1 500	ns	23 400	ns	ns	ns	ns
Pluri sciences	1 500	1 590	23 400	24 800	ns	ns	ns	ns

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Types d'employeur (situation à 30 mois, en %)

	Nombre de réponses	Vous-même	La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)	Une entreprise publique	Une entreprise privée	Une association	Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant	Un particulier
Ensemble master LMD	15 185	2	10	4	77	5	1	0
Droit-Economie-Gestion	5 731	2	8	4	79	5	2	0
Droit	372	3	10	3	65	3	15	0
Economie	847	3	4	3	84	5	0	0
Gestion	3 790	2	6	4	82	4	1	0
Autres DEG	722	3	19	4	63	9	0	0
Lettres-Langues-Arts	249	10	9	2	61	18	0	1
Sciences Humaines et Sociales	1 341	5	22	4	51	17	0	0
Histoire-géo.	39	0	36	2	48	14	0	0
Psycho	41	0	18	5	10	60	0	7
Info-com.	745	6	21	4	56	13	0	0
Autres SHS	516	3	23	5	46	21	1	0
Sciences-Technologies-Santé	7 864	2	9	5	81	3	0	0
Sc. de la vie et de la terre	1 039	2	21	3	66	7	0	0
Sc. fondamentales	722	1	6	5	83	2	1	1
Sc. de l'ingénieur	4 331	1	5	6	85	1	0	0
Informatique	1 427	2	10	4	82	2	0	0
Autres STS	345	4	18	3	61	14	0	0

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Secteurs d'activité de l'employeur (situation à 30 mois, en %)

	Nombre de réponses	Agriculture, sylviculture et pêche	Industries (manufacturières, extractives et autres)	Construction	Commerce, transports, hébergement et restauration	Information et communication	Activités financières et d'assurance	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités de services administratifs et de soutien	Enseignement	Administration publique (hors ens.)	Santé humaine et action sociale	Arts, spectacles et activités récréatives	Autres activités de services
Ensemble master LMD	15 026	4	20	7	17	6	10	11	3	2	5	5	2	8
Droit-Economie-Gestion	5 671	3	10	3	27	2	24	6	4	2	5	4	2	9
Droit	368	2	2	2	8	0	30	17	6	2	8	4	1	17
Economie	838	5	9	3	32	1	28	3	2	1	3	4	2	7
Gestion	3 744	3	11	3	28	3	25	5	4	2	3	4	1	8
Autres DEG	721	5	7	3	32	2	8	4	3	3	14	6	4	9
Lettres-Langues-Arts	246	0	10	1	17	10	2	3	3	4	4	1	31	12
Sciences Humaines et Sociales	1 335	5	5	2	13	18	2	6	4	4	12	12	6	10
Histoire-géo.	39	5	6	7	21	5	0	2	8	2	20	9	2	14
Psycho	39	0	2	0	0	2	0	0	8	2	3	74	0	8
Info-com.	738	1	3	1	15	30	3	4	2	4	13	6	9	9
Autres SHS	519	12	9	5	9	1	1	10	4	5	11	19	3	11
Sciences-Technologies-Santé	7 774	4	31	11	10	7	1	17	1	2	3	5	1	7
Sc. de la vie et de la terre	1 056	18	19	1	10	0	1	19	2	3	4	16	1	5
Sc. fondamentales	724	1	36	5	14	0	0	24	1	2	1	9	0	6
Sc. de l'ingénieur	4 261	2	39	18	9	1	1	17	1	1	2	2	0	6
Informatique	1 402	1	14	1	9	35	3	13	2	3	4	4	1	10
Autres STS	331	1	17	1	12	1	2	11	1	5	8	15	11	13

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Insertion professionnelle des diplômé.e.s de licence professionnelle 2013

Statut d'emploi ou type de contrat de travail

	Nombre de réponses à 30 mois	Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise		Fonctionnaire		CDI		CDD		Vacataire		Intérimaire		Intermittent du spectacle		Contrat de professionnalisation		Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi...)		Volontariat international	
		18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois
		Ensemble master LMD	15 353	2	2	2	3	63	73	24	16	0	0	7	4	0	0	0	1	1	1
Droit-Economie-Gestion	5 799	2	2	2	3	67	76	24	15	0	0	5	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Droit	377	3	3	3	5	66	75	22	15	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Economie	853	2	3	1	1	71	76	20	16	1	0	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Gestion	3 831	2	2	1	2	68	78	24	14	0	0	5	3	0	0	0	1	0	1	0	0
Autre DEG	738	2	3	4	8	56	66	31	18	0	0	5	2	0	0	0	1	1	2	0	0
Lettres-Langues-Arts	249	10	10	2	2	42	42	28	26	3	3	1	1	8	7	0	1	6	8	1	0
Sciences Humaines et Sociales	1 361	5	5	5	7	44	53	36	25	1	1	3	2	2	2	0	1	3	4	0	0
Histoire-géographie	39	0	0	6	9	42	47	45	37	0	0	3	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Psychologie	41	8	5	5	10	52	61	28	19	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	0	0
Information-communication	754	8	7	4	6	43	52	34	25	2	0	3	3	4	4	0	1	2	2	0	0
Autre SHS	527	2	3	7	9	45	54	39	25	1	1	3	2	0	0	0	0	3	6	0	0
Sciences-Technologies-Santé	7 944	1	2	2	3	64	75	23	14	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Sc. de la vie et de la terre	1 076	2	3	3	5	46	57	41	28	0	0	6	4	0	0	0	0	1	1	0	0
Sciences fondamentales	732	0	1	2	2	58	70	26	18	0	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Sciences de l'ingénieur	4 349	1	1	2	2	69	79	17	11	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatique	1 440	2	2	2	2	71	79	19	12	0	0	5	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Autre STS	347	2	4	3	4	45	59	40	26	1	1	6	3	1	1	0	0	1	1	0	0

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Insertion professionnelle des diplômé.e.s de licence professionnelle 2013

Déclaration de la catégorie socio-professionnelle (CSP) de l'emploi

		Personnel de catégorie A de la fonction publique		Ingénieur, cadre, prof. libérales, prof. intellectuelles sup.		Personnel de catégorie B de la fonction publique		Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise...		Personnel de catégorie C de la fonction publique		Manœuvre, ouvrier		Employé de bureau, de commerce, personnel de service	
		18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois
Ensemble master LMD	15 085	1	1	8	10	4	3	56	56	3	3	4	3	25	23
Droit-Economie-Gestion	5 707	1	1	6	8	3	2	40	42	4	3	2	2	44	41
Droit	371	0	1	4	5	3	4	40	44	4	4	2	1	46	40
Economie	839	0	1	7	10	3	2	38	41	3	2	3	2	46	43
Gestion	3 768	1	1	6	8	2	1	42	44	3	3	2	2	44	41
Autre DEG	729	2	2	7	9	8	5	31	36	10	9	2	2	39	38
Lettres-Langues-Arts	237	2	1	16	19	3	1	36	35	5	6	3	2	36	35
Sciences Humaines et Sociales	1 302	2	2	13	13	8	9	38	40	8	8	4	3	27	25
Histoire-géographie	39	0	0	0	0	23	19	48	58	14	11	0	3	15	10
Psychologie	38	3	0	6	6	19	18	33	31	5	6	3	0	31	39
Information-communication	721	2	2	18	18	7	8	32	34	8	8	3	1	30	28
Autre SHS	504	1	1	7	7	9	9	46	47	9	9	6	5	22	20
Sciences-Technologies-Santé	7 839	1	1	8	11	5	4	71	71	2	2	4	4	9	8
Sc. de la vie et de la terre	1 054	3	3	6	8	10	9	62	65	4	3	6	5	9	7
Sciences fondamentales	726	1	1	4	7	4	4	76	75	1	1	2	2	12	10
Sciences de l'ingénieur	4 300	1	1	6	9	3	2	76	76	1	1	5	4	6	6
Informatique	1 417	1	1	16	20	4	3	65	62	1	1	2	1	11	11
Autre STS	342	2	2	8	10	9	10	47	48	5	4	4	3	25	23

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Indicateurs genrés d'insertion professionnelle

	Part des femmes	Taux d'insertion à 18 mois		Taux d'insertion à 30 mois		Salaire net mensuel médian à temps plein à 30 mois	
		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Ensemble licence professionnelle	45	88	89	91	93	1 500	1 690
Droit-Economie-Gestion	63	89	90	93	93	1 520	1 700
Sciences juridiques	71	88	92	92	96	1 500	1 500
Sciences économiques	63	90	90	91	91	1 520	1 740
Sciences de gestion	61	89	90	93	93	1 520	1 730
Administration économique et sociale (AES)	64	87	88	93	91	1 500	1 630
Pluri-droit – sciences politiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri sciences économiques et gestion	75	82	ns	88	ns	1 440	ns
Lettres-Langues-Arts	76	79	80	85	92	1 330	1 500
Sciences du langage - linguistique	ns	ns	ns	ns	ns	ns	nd
Arts	74	79	70	86	93	1 370	ns
Langues étrangères appliquées	85	73	ns	83	ns	ns	ns
Cultures et langues régionales	ns	ns	ns	ns	ns	ns	nd
Pluri lettres - sciences du langage - arts	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - langues - sc humaines	88	79	ns	86	ns	ns	ns
Sciences Humaines et Sociales	61	84	81	89	89	1 400	1 600
Histoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Géographie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Aménagement	47	84	87	87	92	1 380	1 600
Archéologie, ethnologie, préhistoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Psychologie	95	90	ns	95	ns	ns	ns
Sociologie, démographie	87	83	ns	93	ns	1 500	ns
Sciences de l'éducation	93	86	ns	93	ns	ns	ns
Sciences de l'information et la communication	61	83	78	88	87	1 400	1 600
Pluri sciences humaines et sociales	75	91	ns	94	ns	1 400	ns
Sciences-Technologies-Santé	27	88	90	91	94	1 530	1 690
Physique	44	97	91	98	91	1 630	1 720
Chimie	63	88	83	90	92	1 500	1 600
Sciences de l'univers	42	79	83	81	89	1 510	1 500
Sciences de la vie	66	87	88	88	90	1 460	1 570
Médecine	49	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pharmacie	69	86	ns	91	ns	1 500	ns
STAPS	45	90	84	92	93	1 400	1 500
Mécanique, génie mécanique	7	87	91	91	95	1 520	1 680
Génie civil	15	91	92	97	95	1 680	1 800
Génie des procédés	30	88	90	89	94	1 580	1 730
Informatique	14	87	90	95	93	1 620	1 670
Electronique, génie électrique	4	ns	89	ns	94	ns	1 700
Sciences et technologie industrielles	22	85	90	90	94	1 550	1 700
Formation générale aux métiers de l'ingénieur	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Physique et chimie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences fondamentales et applications	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences de la vie, de la sante, de la terre et	75	87	ns	100	ns	ns	ns
Pluri sciences	20	ns	87	ns	93	ns	1 590

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

	Part des femmes	% emplois stables à 30 mois		% emplois à temps plein à 30 mois		% emplois cadres et P.I. à 30 mois		% emplois cadres à 30 mois	
		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Ensemble licence professionnelle	45	74	82	94	98	58	81	8	13
Droit-Economie-Gestion	63	79	84	96	98	47	65	6	13
Sciences juridiques	71	79	89	96	99	46	75	4	10
Sciences économiques	63	78	85	96	98	46	66	7	16
Sciences de gestion	61	80	84	96	98	49	63	6	13
Administration économique et sociale (AES)	64	75	83	92	95	44	66	8	15
Pluri-droit – sciences politiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri sciences économiques et gestion	75	76	ns	90	ns	45	ns	8	ns
Lettres-Langues-Arts	76	51	66	77	75	53	62	16	24
Sciences du langage - linguistique	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Arts	74	58	75	80	80	56	70	17	34
Langues étrangères appliquées	85	42	ns	80	ns	ns	ns	ns	ns
Cultures et langues régionales	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - sciences du langage - arts	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri lettres - langues - sc humaines	88	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Sciences Humaines et Sociales	61	61	71	85	92	55	78	10	22
Histoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Géographie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Aménagement	47	65	76	87	96	68	73	6	10
Archéologie, ethnologie, préhistoire	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Psychologie	95	76	ns	87	ns	51	ns	6	ns
Sociologie, démographie	87	62	ns	80	ns	63	ns	7	ns
Sciences de l'éducation	93	31	ns	81	ns	48	ns	11	ns
Sciences de l'information et de la communication	61	61	68	86	89	51	82	13	32
Pluri sciences humaines et sociales	75	63	ns	79	ns	49	ns	2	ns
Sciences-Technologies-Santé	27	71	82	95	99	81	88	9	12
Physique	44	92	88	98	99	59	90	12	8
Chimie	63	62	63	99	98	94	94	5	6
Sciences de l'univers	42	70	67	98	97	77	81	6	5
Sciences de la vie	66	62	72	95	98	85	84	11	10
Médecine	49	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pharmacie	69	65	ns	98	ns	84	ns	8	ns
STAPS	45	61	62	75	88	54	51	7	14
Mécanique, génie mécanique	7	81	84	98	99	82	90	7	9
Génie civil	15	85	88	100	100	91	91	8	15
Génie des procédés	30	75	86	98	99	86	85	8	8
Informatique	14	72	86	92	98	73	88	16	22
Electronique, génie électrique	4	ns	82	ns	99	ns	93	ns	10
Sciences et technologie industrielles	22	75	82	94	99	76	87	5	8
Formation générale aux métiers de l'ingénieur	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Physique et chimie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences fondamentales et applications	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Pluri-sciences de la vie, de la sante, de la terre et	75	62	ns	89	ns	75	ns	6	ns
Pluri sciences	20	ns	70	ns	95	ns	73	ns	8

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)